

Plantilla de manuscrito – Estudio de caso

INSTRUCCIONES (importante): Envíe el manuscrito en Word (.docx). Use Arial 11, interlineado 1,5, márgenes 2,54 cm y texto justificado. Estilo APA 7.^a edición (SyNerGía exige texto justificado). Para revisión doble ciego, cargue además una versión ANONIMIZADA (sin nombres, afiliaciones, agradecimientos, financiación ni metadatos identificables).

Palabras clave en el manuscrito: ordénelas alfabéticamente y sepárelas con comas. (Ej.: auditoría, contabilidad, innovación, mipymes).

Estudio de caso: describa con claridad el contexto, el caso, el método de recolección de evidencia (documentos/entrevistas/datos), el análisis y las lecciones para la práctica.

Título (ES): [Título del caso – claro y específico]

Título (EN): [Case title in English]

Título (PT): [Título do caso em português]

Tipo de estudio de caso: [Único / Múltiple / Intrínseco / Instrumental / Exploratorio / Descriptivo / Explicativo]

Autorías SOLO en la versión con datos. En la versión anonimizada, elimine por completo la sección de autorías y cualquier dato identificable.

Autorías (solo versión con datos):

- Autor/a 1: [Nombre Apellido] – [Afiliación] – ORCID: [0000-0000-0000-0000] – Correo institucional: [email]
- Autor/a 2 (si aplica): ...

Resumen (ES) (250–300 palabras): [Un solo párrafo: contexto, objetivo, método/evidencia, hallazgos y lecciones]

Palabras clave (ES) (3–6; alfabéticas; separadas por comas): [palabra1, palabra2, palabra3]

Abstract (EN) (250–300 words): [Single paragraph: context, aim, data/evidence, findings, lessons]

Keywords (EN) (3–6; alphabetical; separated by commas): [keyword1, keyword2, keyword3]

Resumo (PT) (250–300 palabras): [Um parágrafo: contexto, objetivo, evidência, achados, lições]

Palavras-chave (PT) (3–6; ordem alfabética; separadas por vírgulas): [palavra1, palavra2, palavra3]

Ficha del caso (contexto mínimo)

Complete y mantenga anonimato si aplica (use pseudónimos para empresas/personas; elimine datos sensibles).

Organización/sector (anonimizado si aplica): [Empresa A / Sector / País / Región]

Periodo del caso: [AAAA–AAAA]

Unidad de análisis: [empresa/proceso/proyecto/área]

Problema central: [1–2 líneas]

Intervención/decisión analizada: [1–2 líneas]

Fuentes de evidencia: [documentos; entrevistas; datos financieros; observación; etc.]

Introducción

Presente el contexto y la relevancia del caso. Declare objetivo(s) y aporte esperado para la gestión/contabilidad.

[Texto aquí...]

Contexto y descripción del caso

Describa organización, entorno, actores clave (anonimizados si aplica), y la situación/problema con suficiente detalle.

[Texto aquí...]

Método / Fuentes de evidencia

Explique cómo se construyó el caso: fuentes, criterios de selección, procedimiento y consideraciones de validez (triangulación). La descripción metodológica debe garantizar la trazabilidad de la evidencia y permitir la comprensión del proceso analítico.

Fuentes: [Documentos, entrevistas, bases de datos, reportes, etc.]

Procedimiento: [Cómo se recolectó y organizó la evidencia]

Criterios de calidad: [triangulación, revisión por informantes, auditoría de datos, etc.]

Análisis

Analice el caso con el marco teórico o conceptual elegido. Incluya tablas/figuras si ayudan a comprender. El análisis debe ir más allá de la descripción del caso, incorporando interpretación sustentada en marcos teóricos o conceptuales relevantes.

[Texto aquí...]

Resultados / Hallazgos

Presente hallazgos clave (qué ocurrió, por qué, efectos). Mantenga trazabilidad con la evidencia. Los hallazgos deben derivarse directamente de la evidencia presentada, manteniendo coherencia y trazabilidad.

[Texto aquí...]

Discusión

Interprete hallazgos, compare con literatura y discuta implicaciones para organizaciones/sectores. Señale límites del caso. Se espera la articulación entre los hallazgos del caso y la literatura existente, identificando similitudes, diferencias e implicaciones.

[Texto aquí...]

Lecciones aprendidas y recomendaciones

Derive recomendaciones prácticas y aprendizajes transferibles (qué debería hacerse/evitarse).

[Texto aquí...]

Conclusiones

Cierre con síntesis del aporte del caso y líneas futuras (investigación o práctica).

[Texto aquí...]

Consideraciones éticas y consentimiento (si aplica)

Indique permisos, consentimientos o justifique “No aplica”. Asegure anonimización cuando corresponda.

[Texto aquí...]

Declaración de conflicto de intereses y financiación

Indique “Ninguno” si no existe. Declare relación con la organización del caso o apoyos recibidos.

[Texto aquí...]

Declaración sobre el uso de herramientas (incl. IA) (si aplica)

Declaración sobre el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial (IA) (si aplica) Los autores deben declarar de forma explícita el uso de herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial (IA) en la elaboración del manuscrito. Se debe especificar: - La herramienta utilizada (por ejemplo: ChatGPT, Copilot, traductores automáticos, software estadístico, gestores bibliográficos, entre otros). - El propósito de uso (redacción, síntesis, análisis, traducción, revisión, búsqueda de información, gestión de referencias, entre otros). El uso de estas herramientas no sustituye la responsabilidad autoral. Los autores son responsables de la veracidad, originalidad, interpretación y rigor académico del contenido presentado. Si no se utilizaron herramientas de este tipo, se debe indicar explícitamente: “No se utilizaron herramientas tecnológicas ni de inteligencia artificial para la generación de contenido en este manuscrito”. La omisión de esta declaración podrá ser motivo de devolución del manuscrito antes de su evaluación.

[Declaración aquí...]

Referencias (APA 7.ª edición)

Incluya DOI/URL cuando exista. Asegure correspondencia entre citas y lista final. El estudio de caso debe incluir entre 20 y 25 referencias actuales, pertinentes y de carácter académico, que sustenten el análisis y la interpretación del caso. Se debe combinar literatura teórica y aplicada (artículos científicos, informes técnicos y documentos relevantes del sector). El incumplimiento de este criterio podrá ser motivo de devolución del manuscrito antes de su evaluación.

[Pegue aquí la lista de referencias...]

Anexos (opcional)

Incluya instrumentos, guías de entrevista, matrices o tablas adicionales. Evite datos sensibles.

[Anexo A...]